

Trasporti su strada: aspetti del regime tariffario obbligatorio

Rocco Morelli

Il mercato degli autotrasporti in Italia, con esclusione delle categorie speciali, presenta al giorno d'oggi una peculiare segmentazione delineatasi progressivamente e definitivamente sancita dall'introduzione normativa del DM 18 novembre 82. Si tratta, in sostanza, di una suddivisione del mercato stesso in due grandi aree distinte:

□ la prima di esse si riferisce agli autotrasporti con peso inferiore a 50 q, per la quale valgono, praticamente, le leggi del libero mercato legate alla domanda ed all'offerta (1);

□ la seconda si riferisce agli autotrasporti con peso superiore a 50 q e per la quale è stato legislativamente reso operante un regime di tariffe controllato.

Ciò non significa che sia stata esclusa, in questo secondo caso, una possibilità di trattazione privata ed aggiustamento tariffario a seconda delle circostanze contingenti (anche in connessione con variabilità della domanda e dell'offerta), bensì significa che il legislatore, per motivi di cui si dirà in seguito, ha inteso riportare la libertà di trattativa tra autotrasportatori ed utenti, in limiti definiti a priori. Tali limiti, curiosamente soprannominati *forcella*, consentono oscillazioni entro un campo di ampiezza pari al 23% del limite tariffario superiore.

Ad un simile risultato si è giunti per gradi a causa del continuo aumento dell'offerta di autotrasporto. L'eccedenza di questa sulla domanda ha innescato fenomeni non solo economici, come la concorrenza esasperata, ma anche sociali, quali l'illicita intermediazione e l'accaparramento, tali da superare limiti consentiti dall'equilibrio del settore.

Così l'intervento del legislatore è giunto, per evitare scadimenti del servizio e fattori di turbativa socio-economica, regolamentando le tariffe tramite un istituzionalizzato Albo dei trasportatori, che a sua volta funge da filtro per l'accesso al mercato.

Il sistema vigente

La ricostruzione dell'*excursus* storico attraverso cui si è giunti alla normativa oggi vigente è possibile per mezzo dell'analisi delle seguenti leggi, decreti e circolari, che nel loro insieme costituiscono un utile compendio di riferimento in materia di autotrasporto in territorio nazionale:

□ legge n° 298 del 6.6.74 (G.U. n° 200 del 31.7.74): istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti su strada;

□ DPR n° 56 del 9.1.78 (G.U. n° 77 del 18.3.78): norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6.6.74 n° 298 (istituzione di tariffe a forcella);

□ DM 18.11.82 (G.U. n° 432 del 14.12.82): approvazione delle tariffe per i trasporti su strada per conto terzi eseguiti sul territorio nazionale;

□ DM 22.12.82 (G.U. n° 356 del 29.12.82): modelli uniformi e

(1) Si vedano a tale proposito i risultati di una piccola indagine pubblicati su *Trasporti Industriali* n° 296, ottobre 83, pag. 63.

Tabella 1 - Tariffe minime e massime in lire/quintale per chilometro per la III categoria merceologica.

km	Classi di peso									
	50 q		100 q		200 q		230 q		280 q	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
50	28,65	37,21	19,77	25,68	12,37	16,06	11,71	15,21	11,07	14,38
100	21,95	28,51	15,13	19,65	9,47	12,30	8,90	11,56	8,48	11,01
200	15,20	19,74	10,48	13,61	6,56	8,52	6,22	8,08	5,87	7,62
300	12,83	16,66	8,84	11,48	5,54	7,19	5,25	6,82	4,95	6,43
400	11,69	15,18	8,06	10,47	5,04	6,55	4,78	6,21	4,51	5,86
500	10,93	14,19	7,53	9,78	4,72	6,13	4,47	5,81	4,22	5,48
600	10,36	13,45	7,14	9,27	4,47	5,81	4,24	5,51	4,00	5,19
700	10,07	13,08	7,01	9,10	4,34	5,64	4,12	5,35	3,89	5,05
800	9,88	12,83	6,81	8,84	4,26	5,53	4,05	5,26	3,82	4,96
900	9,69	12,58	6,68	8,68	4,18	5,43	3,97	5,16	3,74	4,86
1000	9,50	12,34	6,55	8,51	4,10	5,32	3,89	5,05	3,67	4,77
1100	9,32	12,11	6,43	8,35	4,03	5,23	3,82	4,96	3,61	4,69
1200	9,15	11,88	6,34	8,23	3,97	5,15	3,76	4,88	3,55	4,67

N. B. - La tariffa chilometrica relativa ai 50 km si applica anche ai percorsi inferiori. Per percorrenze intermedie tra quelle espone in tabella i valori andranno calcolati per interpolazione lineare. Il parametro lire/quintale X chilometro può essere sostituito da altri aventi carattere equivalente.

A sinistra: 1 - Andamento delle tariffe per la III classe tariffaria secondo le classi di peso e di tonnellaggio. 1) 50 km, 2) 100 km, 3) 200 km, 4) 300 km, 5) 800 km, 6) 1200 km.

A destra: 2 - Andamento delle tariffe per la III classe tariffaria, secondo il chilometraggio e le varie classi di peso. A) oltre 50 fino a 100 q; B) oltre 100 fino a 200 q; C) oltre 200 fino a 230 q; D) oltre 230 fino a 280 q; E) oltre 280 q.

relative modalità di impiego, della lettera di vettura e del giornale di bordo da compilarsi per le spedizioni di merci su strada in conto terzi soggette a regime tariffario obbligatorio;

□ circolare n° 90/83 del 18.4.83 Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC: procedure operative per il controllo sulla osservanza della disciplina tariffaria.

Punto focale del vigente regime tariffario è il DM 18.11.82 sopracitato, che approva ed introduce operativamente sul mercato, con effetti di obbligatorieta, le tariffe riportate nella tabella 1, proposte dall'associazione degli autotrasportatori ed accettate dai competenti organismi. L'aggiornamento, le modifiche o i ritocchi di tali tariffe avvengono, quindi, da parte del Ministero dei trasporti secondo procedure e modalità sancite nell'art. 53 della legge 298, in un contesto che vede sempre le associazioni degli autotrasportatori quali *proponenti*.

Se la circolare 90/83 introduce procedure operative che, attraverso la pratica attuazione, eliminano alcune *asimmetrie tariffarie*, possibili sul contenuto del DM 18.11.82, attraverso correttivi che lasciano spazio, però, per stesse asimmetrie su opposto fronte.

Occorre, inoltre, evidenziare che gli effetti

Tabella 2 - Prezzi minimi e massimi in lire per la III classe merceologica e per i limiti inferiori di ciascuna classe di peso.

km	50 q		100 q		200 q		230 q		280 q	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
50	71.625	93.025	98.850	128.400	123.700	160.600	134.665	174.915	154.980	201.320
100	109.750	142.550	151.300	196.500	189.400	246.000	204.700	265.880	237.440	308.280
200	152.000	197.400	209.600	272.000	262.400	340.800	286.120	371.680	328.720	426.720
300	192.450	249.900	265.200	344.000	332.400	431.400	362.250	470.580	415.800	540.120
400	233.800	303.600	322.400	418.800	403.200	524.000	439.760	571.320	505.120	656.320
500	273.250	354.750	376.500	489.000	472.000	613.000	514.050	668.150	590.800	767.200
600	310.800	403.500	428.400	556.200	536.400	697.200	585.120	760.380	672.000	871.920
700	352.450	457.800	490.700	637.000	607.600	789.600	663.320	861.350	762.440	989.800
800	395.200	513.200	544.800	707.200	681.600	884.800	745.200	967.840	855.680	1.111.040
900	436.050	566.100	601.200	781.200	752.400	977.400	821.790	1.068.120	942.480	1.224.720
1000	475.000	617.000	655.000	851.000	820.000	1.064.000	894.700	1.161.500	1.027.600	1.335.600
1100	512.600	666.050	707.300	918.500	886.600	1.150.600	966.460	1.254.880	1.111.880	1.444.520
1200	549.000	712.800	760.800	987.500	952.800	1.236.000	1.037.760	1.346.880	1.192.800	1.569.120

3 - Andamento dei prezzi per due tonnaggi, in funzione del chilometraggio, per la III classe tariffaria.

Posiz.	Coppie di km consid.	Incognita ricercata
N	$Z_1 = \dots$ $Z_2 = \dots$	
1	$Z_1 = 100$ $Z_2 = 1200$	A
1	$Z_1 = 100$ $Z_2 = 1200$	B
2	$Z_1 = 200$ $Z_2 = 1100$	A
2	$Z_1 = 200$ $Z_2 = 1100$	B
3	$Z_1 = 300$ $Z_2 = 1000$	A
3	$Z_1 = 300$ $Z_2 = 1000$	B
4	$Z_1 = 400$ $Z_2 = 900$	A
4	$Z_1 = 400$ $Z_2 = 900$	B
5	$Z_1 = 500$ $Z_2 = 800$	A
5	$Z_1 = 500$ $Z_2 = 800$	B
Media	$\frac{\sum_1^5 A}{5}$	A
Media	$\frac{\sum_1^5 B}{5}$	B
Scost. max dalla media	$\frac{\sum_1^5 A}{5} - A'_{\min}$	$\Sigma_A \%$
Scost. max dalla media	$\frac{\sum_1^5 B}{5} - B'_{\min}$	$\Sigma_B \%$

(¹) Valori di A' min
(²) Valori di B' min

Tabella 3.

A sinistra: 4 - Prezzi per i due chilometraggi estremi: le indicazioni contenute nel DM 18.11.82 e le modifiche introdotte dalla circolare n° 90.

di obbligatorietà delle tariffe a forcella, oltre che per carichi inferiori a 50 q, non si applicano per tutta una tipologia di trasporti citata all'art. 59 della legge 298 e di cui se ne riportano di seguito alcune:

- trasporti che richiedono impiego di veicoli eccezionali;
- trasporti di veicoli danneggiati fuori uso;
- trasporti postali, di rifiuti ed immondizie;
- trasporti in centri abitati di cui al DPR 393/59;
- trasporti di api, avanotti ed animali morti per lo squartamento;
- traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate.

Finalità

Con il presente lavoro si vuole soprattutto fornire una panoramica riassuntiva del mercato e parte dei suoi problemi, con scopi puramente informativi e nell'ottica di osservatore sociologicamente definibile *solo cognitivamente partecipante*. Si vogliono inoltre esaminare alcuni aspetti del vigente sistema tariffario per farne scaturire rilievi che, in via propositiva, sono concretizzabili, eventualmente dopo più opportuni approfondimenti, in metodologie per un automatico aggiornamento

delle tariffe stesse. Un tale aggiornamento, definibile *ordinario*, non precluderebbe comunque la possibilità, ove necessario, di modifiche e ritocchi *straordinari*.

Come sopra accennato, la verifica della funzionalità delle metodologie in proposta, ai fini dell'aggiornamento tariffario, necessita di ulteriori approfondimenti e considerazioni. Ciò non toglie, però, che a prescindere dalla pratica utilizzazione di dette metodologie, esse possano assolvere finalità di familiarizzazione con il sistema tariffario obbligatorio da poco in vigore e con la stessa problematica dell'aggiornamento in questione.

Tariffe, prezzi e loro andamento

Le tariffe riportate nella tabella 1 sono quelle di cui alla tabella C facente parte integrante del DM 18.11.82. Esse si riferiscono alla III classe tariffaria, o III categoria merceologica, sulla cui base si calcolano le tariffe per la II classe tariffaria (applicando una maggiorazione del 5,26%) e per la I classe tariffaria (applicando una maggiorazione del 10,53%).

La classe tariffaria dipende essenzialmente dalla natura delle merci trasportate ed è deducibile dalla tabella B allegata al DM 18.11.82, di cui se ne riporta uno stralcio, relativo alle merci

Classi di peso

50 q		100 q		200 q		230 q		280 q	
min	max								
1396,363636 (1)	1814,181818	958,9090909 (1)	1245,818182 (1)	600,0000000 (1)	780,0000000 (1)	560,7272727	728,7272727 (1)	537,8181818	691,6363636 (1)
7,98636364 (2)	10,36818182 (2)	5,54090909	7,19181818	3,47000000	4,50000000	3,29272727	4,27272727	3,101818182 (2)	4,09363636
1437,333333	1865,111111	990,0000000	1285,777778	6:8,4444444	804,2222222	586,6666667	762,6666667	552,4444444	716,2222222
8,01333333	10,41444444	5,53000000 (2)	7,18111111	3,46777778 (2)	4,49888889 (2)	3,28666667 (2)	4,26666667 (2)	3,10777778 (2)	4,03888889 (2)
1427,142857	1728,000000 (1)	981,4285714	1272,857143	617,1428571	801,4285714	582,8571429	758,5714286	548,5714286	711,4285714
8,07285714	10,90000000	5,56857143	7,23714285	3,48285714	4,51857143	3,30714286	4,29142857	3,121428571	4,05857143
1440,000000	1872,000000	993,6000000	1288,800000	619,2000000	806,4000000	583,2000000	756,0000000	554,4000000	720,0000000
8,09000000	10,50000000	5,57600000	7,24800000	3,49200000	4,53400000	3,32200000	4,32000000	3,12400000	4,06000000
1400,000000	1813,333333	960,0000000	1253,333333	613,3333333	800,0000000	560,0000000 (1)	733,3333333	533,3333333 (1)	693,3333333
8,13000000	10,56333333	5,61000000	7,20240000	3,49333333	4,53000000	3,35000000	4,34333333	3,15333333	4,09333333
1420,167965	1818,525252	976,7375325	1269,317287	613,6241270	798,4101587	574,6902165	747,8597403	545,3134776	706,5240981
8,05851082	10,54919192	5,56509610	7,21209443	3,48119365	4,51629206	3,31170736	4,29883117	3,12167157	4,06888600
1,67	4,97	1,83	1,85	2,22	2,30	2,55	2,55	1,37	2,10
0,89	1,71	0,63	0,42	0,38	0,38	0,75	0,74	0,63	0,73

diverse, salvo alcune precisazioni e modalità di trasporto che possono far mutare di classe una stessa merce:

□ classe III

animali vivi, cereali, patate, stracci e cascami tessili, legni e sugheri greggi, carbone fossile, lignite e torba, coke, minerali di ferro, minerali e cascami non ferrosi, cascami e rottami di ferro, ghisa ed acciaio greggi, ferroleghie, semiproducti siderurgici, laminati e profilati, filo, lamiere, nastri, tubi, getti e pezzi forgiati di ferro e di acciaio, metalli non ferrosi, sabbie, ghiaie, argille, scorie, sali, piriti, zolfo, gesso, altri materiali da costruzione manifatturati, carta e cartone da macero, rottami di vetro, ecc.;

□ classe II

agrumi, frutta fresca, lane lavate pettinate e cardate, pelli gregge, zucchero sfuso, birra, bevande alcoliche ed analcoliche, prodotti alimentari di drogheria, tabacco e spezie, farine, benzine, oli combustibili e lubrificanti, prodotti carbochimici, lavori in metallo, veicoli, mezzi agricoli, altre macchine, attrezzi e loro parti, cuoio, tessuti ed abbigliamento, articoli manifatturati diversi, ecc.;

□ classe I

glucosio e sciroppo in cisterne, carni fresche refrigerate e congelate, frattaglie commestibili, pesci congelati, latte e crema freschi, burro e formaggio, idrocarburi energetici gassosi, liquefatti compressi, acido solforico, soda e potassio caustico, cloro-

formio, esplosivi, prodotti chimici, lavori in vetro e cristallerie, strumenti di misura e precisione, groupage merci fragili. Per visualizzare l'andamento delle tariffe in funzione del chilometraggio e del tonnellaggio, sono stati costruiti in base alla tabella I i diagrammi delle figg. 1 e 2. In quest'ultimo, per questioni di leggibilità, sono state prese in considerazione solo una parte delle fasce di chilometraggio tabulate nella normativa. Dalla fig. 1 si deduce il crescere delle tariffe con il diminuire del peso trasportato. Si può, inoltre, notare come all'interno di ciascuna classe di peso, per una determinata distanza chilometrica, la tariffa, pur potendo oscillare fra limite massimo e minimo delimitanti un'ampiezza pari al 23% dello stesso limite massimo, una volta stabilita rimane costante sino a che il peso trasportato non scatta ad una classe di peso superiore. Si ha, in definitiva, un tipico andamento tariffario a gradini. Ciò non significa che il prezzo di due trasporti uguali in tutto e per tutto, anche per classe di peso e differenti solo per tonnellaggio, sia identico. Infatti, se a titolo esplicativo si definisce

Z = tariffa (lire/km q);
 X = chilometraggio (km);
 Q = tonnellaggio (q);
 Y = prezzo (lire);
 K = coefficiente dipendente dalla classe tariffaria (1 - 1,0526 - 1,1053),

si ha che il prezzo di un trasporto qualsiasi è:

$$Y = K \cdot Z \cdot X \cdot Q \quad (1)$$

Perciò due trasporti, identici in tutto, anche per classe di peso, ma differenti per tonnellaggio, avranno gli stessi valori per K, Z

e X , ma non per Q : quindi daranno luogo a prezzi differenti. Una tale formulazione è valida per merci con peso specifico superiore o uguale a 350 kg/m^3 e distanze percorse senza interruzioni per tappe di carico e scarico intermedie di più partite di un solo mittente. Altrimenti valgono norme particolari come nel caso di merci a peso specifico più basso, ovvero merci voluminose, ove il tonnellaggio, più propriamente detto peso tassabile, deve essere determinato quale prodotto fra il volume delle merci espresso in m^3 ed il peso specifico convenzionale di 350 kg/m^3 .

Parimenti nel caso di più partite di un solo mittente, con tappe intermedie di carico e scarico, oltre alle maggiorazioni previste dalla legge per tali operazioni, il chilometraggio, più propriamente detto distanza tariffaria, deve essere assunto pari alla distanza fra primo luogo di carico ed ultimo luogo di scarico, calcolata sul percorso che effettivamente si compie. La tariffa, in questo caso, è quella corrispondente alla classe di peso tassabile totale di tutte le partite considerate insieme.

Nella fig. 2 si nota, invece, che all'interno di ciascuna classe di peso le tariffe diminuiscono col crescere del chilometraggio e, a parità di quest'ultimo, diminuiscono all'aumentare della classe di peso. Inoltre una forcella di ampiezza usuale è sempre presente.

L'andamento delle spezzate che delimitano, superiormente ed inferiormente, le forcelle di ciascuna classe, suggeriscono che è plausibile assimilare dette spezzate ad una famiglia di iperboli di equazione generica

$$Z = \frac{A}{X} + B \quad (2)$$

dove Z e X rappresentano sempre rispettivamente tariffa e chilometraggio, mentre invece A e B sono parametri caratteristici variabili da caso a caso. La conferma circa la correttezza di una simile ipotesi di assimilazione è data, come si dirà di seguito, dal diagramma della fig. 3, costruito in base ai dati della tabella 2 che mostra, per le varie distanze chilometriche, i prezzi per i tonnellaggi posti al limite inferiore di ciascuna classe di peso⁽²⁾. Se si escludono i valori al di sotto dei 100 km, intenzionalmente corretti in senso convergente verso l'origine degli assi, si può notare, nella fig. 3, che i prezzi in funzione del chilometraggio assumono andamento rettilineo tale da indicare una famiglia di rette generiche, di equazione

$$Y = A + B \cdot X \quad (3)$$

quali delimitatrici dell'ampiezza di forcella per ciascuna classe di peso. È facile verificare, anche solo attraverso un'analisi dimensionale delle varie grandezze che compongono le equazioni (2) e (3), che esiste uno stretto legame fra esse, tale per cui si passa dall'una all'altra, moltiplicando, o viceversa dividendo i due membri per X . Cosicché, trovando il valore dei parametri A e B per la famiglia di iperboli relative alle tariffe, si hanno automaticamente a disposizione gli stessi parametri per determinare la famiglia di rette relative ai prezzi. La ricerca pratica di tali parametri è stata effettivamente eseguita mediante il sistema di equazioni con incognite A e B :

$$\begin{cases} Z_1 = \frac{A}{X_1} + B \\ Z_2 = \frac{A}{X_2} + B \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{risolvendo} \\ \text{in } A \text{ e } B \end{array} \quad \begin{cases} A = \frac{Z_2 - Z_1}{\frac{1}{X_2} - \frac{1}{X_1}} \\ B = \frac{X_2 \cdot Z_2 - X_1 \cdot Z_1}{X_2 - X_1} \end{cases} \quad (4)$$

dove $(Z_1; Z_2)$ e $(X_1; X_2)$ sono coppie di valori ricavati dalla

tabella 1, per i limiti massimi e minimi di ciascuna classe di peso, in corrispondenza delle seguenti coppie di chilometraggi (100; 1200), (200; 1100); (300; 1000), (400; 900), (500; 800).

I 50 sistemi lineari a due equazioni e due incognite che ne sono scaturiti, sono stati risolti con un programma appositamente scritto per un piccolo personal computer. I valori ottenuti, per ciascuna delle suddette coppie di chilometraggi, sono stati tabulati nella tabella 3 e quindi la loro media, separatamente per i valori di A ed i valori di B , è stata assunta quale definitivo valore di A e B per ciascuna classe di peso. In tal modo la forcella, sia nel caso delle tariffe (Z), sia nel caso dei prezzi (Y), è analiticamente esprimibile attraverso le seguenti disequazioni

$$\frac{A_{\min}}{X} + B_{\min} \leq Z \leq \frac{A_{\max}}{X} + B_{\max} \quad (5)$$

$$A_{\min} + B_{\min} \cdot X \leq Y \leq A_{\max} + B_{\max} \cdot X \quad (6)$$

dove $(A_{\min}; B_{\min})$ e $(A_{\max}; B_{\max})$ sono i valori riportati nella tabella 3 (colonne min; max) per ciascuna classe di peso. Nella stessa tabella sono riportati $(\Sigma_A\%; \Sigma_B\%)$ rappresentanti gli scostamenti percentuali massimi dalla media A e B , i quali forniscono una generica indicazione di quanto le famiglie di iperboli e rette trovate si approssimano alle spezzate visibili nelle figg. 2 e 3, ovvero quanto tariffe e prezzi teorici, calcolabili mediante le disequazioni (5) e (6), si approssimano alle tariffe e prezzi reali. Il ricorso all'uso delle disequazioni suddette evita la necessità di applicare l'interpolazione lineare, per percorrenze intermedie tra quelle espresse nella tabella 1, come citato in calce alla stessa tabella.

La proposta

Il presente lavoro non è stato condotto solo per illustrare un sistema per evitare l'interpolazione, o solo per esprimere, usando un linguaggio matematico, nel continuo ciò che già la legge esprime nel discreto. Esso è stato, piuttosto, sviluppato per mettere in evidenza significati centrali che potrebbero assumere i parametri A e B per un eventuale aggiornamento automatico delle tariffe. Infatti, riprendendo un momento in esame l'equazione (3), si vede che il prezzo di un trasporto è costituito da una parte fissa (A : intercetta sull'ordinata) ed una parte variabile con la distanza (B : coefficiente angolare).

Analogo ragionamento può essere fatto sulla base dell'equazione (2), dove B rappresenta il valore asintotico di tariffa al crescere del chilometraggio

$$B = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{A}{X} + B \quad (7)$$

ovvero B rappresenta teoricamente la tariffa che sarebbe possibile applicare allorché la distanza X fosse talmente grande che la frazione A/X diverrebbe trascurabile, ritenendo così le spese fisse completamente ammortizzate e le spese variabili prevalenti.

È ragionevole presumere che rientrino nella parte fissa essenzialmente tutte le spese generali di un'impresa di autotrasporti, mentre rientrano nella parte variabile essenzialmente i costi dei carburanti per trazione. Perciò appare in linea di principio proponibile un aggiornamento trimestrale, semestrale o annuale, direttamente in sede ministeriale, delle tariffe agganciando il valore di A e quello di B , rispettivamente all'indice generale dei prezzi ISTAT ed al prezzo dei prodotti petroliferi, o in via preventiva ai valori di tendenza degli stessi.

(2) La tabella 2 è stata ottenuta dalla tabella 1 moltiplicando le tariffe per i rispettivi chilometri e pesi.

Un'analisi più approfondita dei contenuti dei parametri *A* e *B* potrebbe ovviamente permettere la messa a punto di sistemi più oculati per rendere le tariffe maggiormente connesse alla realtà di mercato.

Comunque, l'aggiornamento tariffario sopra esposto, definibile *automatico* oppure *ordinario*, in quanto sganciato da proposte delle associazioni dei trasportatori, dovrebbe lasciare spazio ad aggiornamenti *straordinari* che vedono le stesse associazioni in ruolo proponente, in accordo con lo spirito della legislazione vigente. Ciò non solo per riaffermare la funzione guida che la legge ha voluto assegnare all'Albo degli autotrasportatori, ma soprattutto per garantire la stabilità del settore in mutevoli realtà socio-economiche e preservare gli utenti da disservizi e diseguità che dovessero inaspettatamente nascere.

Ulteriori osservazioni

Il diagramma della fig. 4 mostra, per i due chilometraggi estremi della tabella 1, le modifiche che vengono a subire i prezzi a seguito dell'introduzione della circolare n° 90 del 18.4.83.

Si può notare che antecedentemente erano possibili casi pratici in cui trasporti appartenenti a classi di peso 50 e 100 davano luogo a prezzi più elevati che trasporti relativi a classi di peso superiore, su identiche distanze chilometriche. Una tale asim-

metria di impostazione poteva privilegiare, direttamente o indirettamente, alcuni detentori di segmenti di mercato e sfavorirne altri, per cui era atteso un intervento modificatore in spirito di riequilibrio. Il fatto è che l'introduzione di fasce di peso da 70 a 100, da 126 a 200, da 219 a 230, da 266 a 280, ha eliminato il possibilismo di precedenti aberrazioni introducendo eventualità di asimmetrie all'interno delle nuove fasce stabilite. Infatti, se l'eliminazione di *creste* preesistenti nell'andamento dei prezzi poteva essere giustificabile, non è sostenibile che trasporti di tonnellaggio, ad esempio, di 70 e 126 q, diano luogo a prezzi uguali a quelli derivanti da trasporti di tonnellaggio rispettivamente di 100 e 200 q.

Una più equa soluzione potrebbe essere quella di rendere variabile con il tonnellaggio (con legge da stabilire) le tariffe all'interno di ciascuna classe di peso, senza con ciò eliminare le classi stesse. Esse infatti in tal modo perderebbero la loro significatività ai fini della determinazione della tariffa, ma la manterrebbero per tutti quegli oneri accessori, spese e contratti particolari, che pur incidono nei trasporti e che non sono stati qui trattati.

È opportuno, infine, precisare che la presente discussione è stata sviluppata su quella che, personalmente, è stata ritenuta l'interpretazione corrente della legislazione vigente, sulla quale sembra essersi aperto un dibattito interpretativo da parte di utenti ed autotrasportatori.